

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Мирзалиева Сурманисо Алишеровна

докторант (PhD), кафедра психиатрии и наркологии

Ташкентский государственный медицинский университет,

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20756374>

Ключевые слова: умственная отсталость, психическое здоровье матерей, пограничные расстройства, тревога, депрессия, психоэмоциональное состояние

Актуальность. Согласно данным ЮНИСЕФ, число детей с инвалидностью в мире достигло почти 240 миллионов. Распространённость нарушений интеллектуального развития составляет примерно 1–4% населения. В Узбекистане к концу 2024 года число детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет достигло 173,3 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2025 года более 100 тыс. человек состояли на диспансерном учёте с диагнозами нарушений интеллектуального развития (МКБ-10: F70–F79).

Семьи, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, нередко сталкиваются с социальной изоляцией, материальными трудностями и повышенной нагрузкой, связанной с уходом за ребёнком. В большинстве случаев ведущая роль в воспитании и повседневном уходе принадлежит матери, поэтому её психологическое состояние является важным фактором, определяющим функционирование всей семьи. Недостаток психологической поддержки, ограниченный доступ к специализированной помощи и сохраняющаяся социальная стигматизация могут усугублять эмоциональные переживания родителей.

Результаты ранее проведённых исследований показывают, что родители детей с интеллектуальными нарушениями нуждаются в постоянной психологической, социальной и образовательной поддержке. Раннее выявление психологических проблем и своевременное внедрение специализированных программ сопровождения способствуют снижению риска развития психических расстройств и повышению качества жизни как матерей, так и их детей.

В связи с этим изучение клинических особенностей пограничных психических расстройств у матерей, воспитывающих детей с нарушениями интеллектуального развития, представляет значительный научный и практический интерес.

Цель. Изучение клинических особенностей пограничных психических расстройств у матерей, воспитывающих детей с умственной отсталостью.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 80 матерей в возрасте от 20 до 50 лет. Участники были разделены на две группы:

- основная группа (n=50) — матери с пограничными психическими расстройствами
- контрольная группа (n=30) — условно здоровые матери

В исследовании использовались клиничко-психопатологический, клиничко-анамнестический и психодиагностический методы. Для оценки психоэмоционального состояния применялись шкалы HADS и STAI. Полученные данные были обработаны с использованием методов статистического анализа.

Результаты. Согласно результатам исследования, в основной группе уровень реактивной тревожности составил $46,3 \pm 2,1$ балла, а личностной тревожности — $48,7 \pm 2,4$ балла. В контрольной группе данные показатели составили соответственно $32,5 \pm 1,8$ и $34,2 \pm 2,0$ балла ($p < 0,05$).

По шкале HADS в основной группе уровень тревоги составил $11,2 \pm 1,3$ балла, а уровень депрессии — $9,8 \pm 1,1$ балла, что приближается к клинически значимым значениям. В контрольной группе данные показатели находились в пределах нормы.

Клиническое наблюдение показало, что у 68% участниц основной группы отмечалась постоянная тревожность, у 54% — депрессивное настроение, у 62% — эмоциональная нестабильность, у 70% — повышенная утомляемость и у 58% — нарушения сна. Статистический анализ выявил достоверные различия между группами ($p < 0,05$).

Выводы

У матерей, воспитывающих детей с умственной отсталостью, пограничные психические расстройства встречаются достаточно часто и проявляются преимущественно тревожными, депрессивными симптомами и эмоциональной нестабильностью. Данное состояние негативно влияет на процессы психологической адаптации и качество жизни.

Полученные результаты указывают на необходимость ранней диагностики, оказания психологической помощи и разработки психопрофилактических программ для данной категории женщин.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Кадилова С. Г. Методика лечения нервно-психических и наркологических заболеваний // Образование, наука и инновационные идеи в мире. 2025. Т. 84, No 1. С. 400–403.
2. Links P. S., Steiner M., Offord D. R., Eppel A. Characteristics of borderline personality disorder: a Canadian study // Can J Psychiatry. 1989. Т. 34, No 5. С. 400–405.
3. Мухаббатхон Н., Шохсанам Т., Одина А. Олигофрения // Лучшие интеллектуальные исследования. 2025. Т. 56, No 2. С. 255–261.
4. Кодирова Ф. У., Пулатова Д. А. Инклюзивное образование: теория и методика. Чирчик: ЧГПУ, 2022. Чирчик: ЧГПУ;
5. Юсупов Ф. И. Пути подготовки родителей к включению детей с ограниченными возможностями в инклюзивное образование // International Conference on Global Studies. 2025. Т. 1, No 1. С. 71–75.
6. Fairthorne J., Jacoby P., Bourke J., de Klerk N., Leonard H. Onset of maternal psychiatric disorders after the birth of a child with intellectual disability: a retrospective cohort study // J Psychiatr Res. 2015. Т. 61. С. 223–230. doi:10.1016/j.jpsychires.2014.11.011
7. UNICEF. Children with disabilities: global statistics. 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.unicef.org>
8. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Статистика населения. 2025.
9. Carona, C., Crespo, C., & Canavarro, M. C. (2013). Psychological adjustment of parents of children with intellectual disabilities: The role of parenting stress and coping. Journal of

Intellectual Disability Research, 57 (5), 491–502. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2012.01583.x>

10. Krstic, M., Mihic, M., & Oros, M. (2017). Coping strategies and psychological adaptation in parents of children with intellectual disabilities. *Journal of Child and Family Studies*, 26 (4), 1020–1032. <https://doi.org/10.1007/s10826-016-0612-5>

